

DOI: <https://doi.org/10.70747/cr.v4i2.472>

Consecuencias del Efecto Dunning–Kruger en los Estudiantes: Una Revisión Sistemática (2021 – 2025)

Remy Felipe Barrera Medina

cgerencia@okcomputer.com.pe

<https://orcid.org/0009-0005-5320-6170>

OK Computer EIRL

Lima - Perú

Jeessikha Ubillús Reyes

jubillusr@unp.edu.pe

<https://orcid.org/0009-0003-1768-7777>

Universidad Nacional de Piura

Piura - Perú

Guillermo Enrique Cevallos López

gcevallosl@unp.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0002-3505-9155>

Universidad Nacional de Piura

Piura – Perú

Emilio José Chocobar Reyes

echocobar@zegel.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0002-5270-1162>

Escuela de Negocios Zegel

Lima - Perú

RESUMEN

El efecto Dunning-Kruger (EDK) es un sesgo cognitivo que hace que las personas tomen decisiones erradas que afectan su presente y futuro. En ese contexto, la investigación tiene como objetivo general describir las consecuencias del EDK en los estudiantes de diferentes niveles académicos. La investigación es cualitativa, de enfoque interpretativo, exploratoria y descriptiva, diseño no experimental y corte transversal, empleando el protocolo PRISMA (2020) para realizar la revisión sistemática de la literatura científica, con la finalidad de responder la pregunta y objetivo de la investigación, analizado 20 artículos científicos de las bases de datos Scopus (7) y Web of Science (13) entre el 2021 y 2025. El estudio permite identificar nueve categorías que explican las consecuencias en los estudiantes del EDK: 1) descalibración metacognitiva e ilusión de competencia, 2) dificultades en la autorregulación del aprendizaje, 3) afectivo-motivacionales, 4) conductuales, 5) cognitivas, 6) académicas, 7) trayectoria académica y profesional, 8) sociales y contextuales, y 9) pedagógicas e institucionales. La conclusión principal está referida a que el EDK afecta el proceso de aprendizaje de los estudiantes, donde los líderes educativos deben elaborar estrategias para prevenirlo y evitarlo. Las limitaciones son por el acceso restringido sólo a dos bases de datos Scopus y Web of Science, debiendo ampliarse la investigación incluyendo otras bases de datos.

Palabras clave: *Efecto Dunning-Kruger, EDK, descalibración, metacognición, autorregulación*

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

El Editor y los Revisores declararon no tener conflicto de intereses.

Licencia:

Consequences of the Dunning–Kruger effect in students: a systematic review (2021 – 2025)

ABSTRACT

The Dunning–Kruger Effect (DKE) is a cognitive bias that leads individuals to make misguided decisions that compromise both their present and their future. Against this backdrop, the overarching aim of the study is to describe the consequences of the DKE in students at different academic levels. Adopting a qualitative, interpretive, exploratory, and descriptive approach, the research follows a non-experimental, cross-sectional design and applies the PRISMA (2020) protocol to conduct a systematic review of the scientific literature. To address the research question and objective, 20 scholarly articles published between 2021 and 2025 were analyzed—seven indexed in Scopus and thirteen in Web of Science. The study identifies nine categories that elucidate how the DKE affects students: (1) metacognitive miscalibration and the illusion of competence; (2) difficulties in self-regulated learning; (3) affective-motivational impacts; (4) behavioral repercussions; (5) cognitive effects; (6) academic outcomes; (7) academic and professional trajectories; (8) social and contextual dimensions; and (9) pedagogical and institutional factors. The principal conclusion is that the DKE undermines students' learning processes, compelling educational leaders to devise strategies to prevent and mitigate its influence. The main limitation lies in the restricted access to only two databases—Scopus and Web of Science—highlighting the need to expand future research by incorporating additional databases.

Keywords: *Dunning–Kruger Effect, DKE, miscalibration, metacognition, self-regulation, learning*

The authors declare no conflict of interest.

The Editor and the Reviewers declared no conflict of interest.

License:

INTRODUCCIÓN

El efecto Dunning–Kruger (en adelante EDK), es un sesgo metacognitivo en el cual las personas ubicadas en los niveles más bajos de desempeño objetivo presentan las mayores discrepancias entre la percepción que ellos tienen de sus propias capacidades y su rendimiento real, de modo que la carencia de habilidad les impide advertir su propia incompetencia, mientras que los sujetos más competentes suelen infravalorarse al asumir que los demás poseen destrezas semejantes (Adamecz et al., 2025).

Pero ¿qué es un sesgo metacognitivo?

El sesgo metacognitivo es la distorsión sistemática que surge cuando las mismas destrezas cognitivas de un individuo como la atención, memoria, razonamiento, abstracción y autorregulación, las cuales son indispensables para ejecutar con éxito una tarea, son también las que permiten evaluarse, de forma que quienes poseen menor competencia carecen simultáneamente de la capacidad interna para detectar sus errores, generando que su autovaloración sea optimista, mientras que los individuos más competentes tienden a subestimar su rendimiento al asumir, equivocadamente, que los demás poseen habilidades semejantes (Navarro et al., 2025).

Este se caracteriza, principalmente por una sobrestimación sistemática de las propias capacidades y rendimiento de la persona, por la dependencia del contexto en el que se aplica, porque afecta las decisiones, por la resistencia a la retroalimentación a pesar de existir evidencia contraria, y porque afecta de forma diversa a las personas dependiendo de su susceptibilidad. Además, este genera consecuencias en el aprendizaje y el rendimiento académico, requiriendo ayuda para mejorar la calibración metacognitiva (Cloude et al., 2024; He et al., 2023; Franzen et al., 2023; Krause et al., 2020).

Teoría del Efecto Dunning–Kruger

La teoría del EDK fue propuesta por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger (Figura 1), quienes demostraron que las personas al adquirir un poco de conocimiento (Capacidad) en algo tienden a sobreestimar sus habilidades (Confianza), no percatándose que ese poco conocimiento o capacidad (Ignorante) no son suficientes aún para volverlo experto. Y aquellas personas que han logrado adquirir muchos conocimientos (Capacidad, Experto) tienden a subestimar sus habilidades (Confianza) frente a los demás, es decir, que el experto, pocas veces, siente tanta confianza como el ignorante (Masquijo y Bettendorff, 2024).

Figura 1 Efecto Dunning–Kruger (EDK)

Nota: La figura muestra la relación entre capacidades (conocimientos y habilidades) y confianza. **Fuente:** Masquijo y Bettendorff (2024; p.72).

¿Qué ocasiona el EDK en las personas?

Las investigaciones han demostrado que el EDK afecta el comportamiento de las personas haciéndolas tomar decisiones arriesgadas. En la Tabla 1 se muestran algunos motivos y efectos.

Tabla 1 Relación motivo – efecto: EKD

Motivo	Efecto	Autor
Los individuos con menor habilidad o conocimientos toman decisiones educativas y laborales desalineadas con su verdadero potencial	Descartan las capacitaciones ofertadas porque creen tener el suficiente saber.	Adamecz et al. (2025)
Los individuos con mayor habilidad o conocimientos subestiman e infravaloran su capacidad	Se autoexcluyen de puestos exigentes, lo que perpetúa las brechas salariales y de liderazgo	

La sobreconfianza de las personas se traduce en mayor propensión a tomar inversiones arriesgadas	Mayor aceptación de cargos directivos para los que no siempre están preparados, incrementando la rotación y los costes de entrenamiento en las empresas	
La autopercepción inflada de las personas dificulta que busquen retroalimentación	Ignoran cursos o mentorías, manteniendo un círculo vicioso de bajo rendimiento y escaso crecimiento profesional	
Los conductores novatos, con tan solo quince minutos al volante virtual, elevan sus autopuntuaciones al nivel de los expertos, aun sin mejorar objetivamente, porque creen dominar el vehículo en condiciones climatológicas adversas sin poseer habilidades avanzadas	Aumentan los comportamientos de riesgo como excesos de velocidad, maniobras inseguras e imprudentes	Navarro et al. (2025)
El grupo de individuos con menor conocimiento técnico y científico emitió el 41.8 % de las afirmaciones categóricas sobre las vacunas del Covid-19	La voz más segura, pero menos informada, ganó visibilidad, alimentando el escepticismo sobre las vacunas y creando teorías conspirativas, amplificando la difusión de contenidos falaces, erosionando la confianza pública en las autoridades sanitarias y aumentando la morbimortalidad por rechazo a la inmunización	Sánchez et al. (2023)
La sobreconfianza de las personas inhibe su pensamiento crítico	Las personas se vuelven más vulnerables a mensajes emotivos	
Los residentes médicos con baja competencia quirúrgica sobreestiman su destreza	Incrementan los errores operatorios y costos hospitalarios debido a infecciones y reintervenciones quirúrgicas. Se asignan los casos más complejos a cirujanos menos aptos	Masquijo y Bettendorff (2024)
Los especialistas médicos competentes subestiman su pericia	Genera <i>burnout</i> (agotamiento físico y mental) por preparación excesiva y doble chequeo innecesario de protocolos. Los cirujanos más hábiles relegan tareas, aumentando listas de pacientes en espera	
Los estudiantes de posgrado calificaron sus trabajos escritos con notas superiores a la evaluación docente, percibiendo que recibieron una retroalimentación injusta. La sobreconfianza obstaculizó la internalización de criterios de calidad en ellos	Desmotivación en los estudiantes, evadiendo trabajos escritos. Los programas académicos pierden reputación al graduar profesionales con deficiente comunicación técnica	du Toit et al. (2022)
La sobreestimación inhibe la participación en simulacros	Aumento de errores en maniobras críticas, retraso en toma de decisiones cruciales que comprometen la supervivencia de pacientes, perpetuando déficits de competencia	Turner et al. (2025)
Los dentistas que excedieron su competencia sin ser conscientes de lo que estaban haciendo.	Aumentaron las demandas por mala praxis debido al daño por la atención médica, incrementando los costos terapéuticos, generando pérdida de confianza en el profesional y que las compañías aseguradoras eleven sus primas	Owen (2023)

Nota: La tabla muestra algunas de las consecuencias que genera el EDK en las personas. **Fuente:** Elaboración propia, adaptado de Adamecz et al. (2025); Navarro et al. (2025); Sánchez et al. (2023); Masquijo y Bettendorff (2024); du Toit et al. (2022); Turner et al. (2025); Owen (2023).

Como se evidencia, el EDK afecta las decisiones de los individuos en salud, educación, transporte, medicina, política, creatividad, y otras muchas profesiones, las cuales son causadas por la incapacidad del individuo para monitorizar y regular con precisión el propio desempeño, ocasionado por sesgos metacognitivos, generando consecuencias negativas y riesgosas, en niveles académicos como laborales.

Este es considerado un problema crítico, porque crea personas que rinden poco, confían mucho y aprenden poco de sus errores (Coutinho et al., 2021) y además, el efecto no es estático sino evolutivo, donde la consecuencia principal en etapas tempranas es la falta de autoconciencia de carencias, en la etapa intermedia, la ilusión de competencia que amenaza la mejora continua, y en la avanzada, la duda paralizante que, si no se gestiona, merma la autoeficacia (Uher et al., 2022).

Se evidencia que diversos estudios han documentado la presencia del EDK en diferentes contextos existiendo una fragmentación temática y metodológica, no existiendo una revisión sistemática exhaustiva que integre esos hallazgos desde una perspectiva educativa transversal, lo cual representa un vacío significativo en la literatura. Es por lo que, se hace necesaria realizar una revisión sistemática de la literatura que permita delimitar el estado del arte sobre el efecto EDK en estudiantes y fundamentar el diseño de estrategias metacognitivas, curriculares y de evaluación formativa que mitiguen este sesgo en contextos educativos.

De esta manera, se evidencia un vacío epistemológico, por lo cual la investigación plantea la pregunta general ¿cuáles son las consecuencias del efecto Dunning-Kruger en los estudiantes? y como objetivo general describir las consecuencias del efecto Dunning-Kruger en los estudiantes de diferentes niveles académicos.

La investigación permitirá enriquecer la literatura científica, además de convertirse en una excelente guía para que los líderes del sector educación puedan tomar mejores decisiones

respecto del proceso de enseñanza y aprendizaje que beneficien a toda la comunidad educativa, principalmente, a los estudiantes.

De igual forma, busca cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible -ODS 4 “Educación de calidad” porque, los líderes educativo, al comprender el EDK podrán identificar obstáculos internos en el aprendizaje y ofrecer soluciones, diseñando estrategias pedagógicas basadas en metacognición y retroalimentación formativa que mejoren la calidad y efectividad de los aprendizajes (Naciones Unidas, s.f.).

De esta manera, la introducción señala la existencia de un vacío epistemológico relacionado con las escasas investigaciones sobre los EDK en los estudiantes, estableciendo como metodología cualitativa, enfoque interpretativo, exploratoria y descriptiva, con revisión sistemática de la literatura científica bajo el protocolo PRISMA (2020) para las bases de datos Scopus y Web of Science entre los años 2021 y 2025 obteniendo 20 manuscritos. Los resultados identificaron 20 artículos científicos y las consecuencias del EDK fueron agrupadas en nueve categorías para su mejor comprensión y análisis. Finalmente, las conclusiones señalan que el EDK genera graves consecuencias en los estudiantes si no se detecta y corrige a tiempo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Propósito de la investigación

La investigación es cualitativa, de enfoque interpretativo, exploratoria y descriptiva, diseño no experimental y corte transversal, empleando el protocolo PRISMA (2020) para realizar la revisión sistemática de la literatura científica, con la finalidad de responder la pregunta de investigación empleado la metodología PICO (Anexo 1) y objetivo de describir las consecuencias del EDF en los estudiantes.

Búsqueda y recopilación de la literatura científica

Siguiendo el proceso planteado por el protocolo PRISMA (2020), se realizó una búsqueda en las bases de datos Scopus y Web of Science (WoS) empleando las palabras clave y conectores booleanos “Dunning Kruger” OR “Dunning Kruger effects” AND “students” obteniendo un total de 160 manuscritos, con 77 para WoS y 83 para Scopus.

Seguidamente, se aplicaron los criterios de inclusión de sólo artículos científicos y artículos de revisión, del 2021 al 2025, sólo en inglés, de acceso abierto (*open access*) y de revistas académicas de educación, psicología, ciencias sociales.

Los criterios de exclusión fueron libros, capítulos de libros, resúmenes de congresos, manuscritos de acceso restringido, idiomas diferentes al inglés y revistas académicas de áreas no relacionadas a la educación, obteniendo un total de 29 artículos, distribuidos en 14 para WoS y 15 para Scopus.

Se optó por solamente considerar el inglés porque hay más publicaciones y citas de autores en este idioma (Nassi, 2016), de igual forma, se optó que fueran de acceso abierto porque la disponibilidad gratuita aumenta el impacto de un artículo (Lagnham et al., 2021)

Criterios de elegibilidad

Los 29 artículos fueron trabajados mediante el Mendeley y se descargaron en una base de datos en MS Excel, en la cual se analizaron de forma individual en título, resúmenes y palabras clave eliminando los duplicados (8) quedando un total de 21. La base de datos estuvo organizada en columnas con los siguientes títulos: a) Autores, b) Cita Apa v7, c) Título del artículo, d) Resumen, e) Año, f) Base de datos, g) DOI, h) Revista Académica, i) Palabras clave, j) EDK, k) Categorías detectadas y l) Recomendaciones.

Selección e inclusión de artículos

Se revisaron los 21 artículos para determinar aquellos que respondían la pregunta y objetivo de la investigación, eliminando 1 artículo de WoS porque no abordaba la población estudiantil, llegando a la selección final de 20 artículos científicos.

RESULTADOS

Proceso de selección de artículos científicos

En la Figura 2, se muestra el proceso detallado de selección de artículos científicos mediante el protocolo PRISMA (2020)

Figura 2 Proceso de selección de artículos científicos bajo el protocolo PRISMA (2020)

Nota: La figura muestra el proceso de selección de artículos científicos bajo el protocolo PRISMA (2020).

Fuente: Adaptado de Chocobar y Barreda (2025).

Artículos seleccionados

En la Tabla 2, se muestran los 20 artículos seleccionados que responden la pregunta y objetivo de la investigación.

Tabla 2 Total de artículos seleccionados 2021 - 2025

#	Autores	Título	Año	Base de Datos	de DOI
1	Knof, H., Berndt, M. & Shiozawa, T. (2024).	Prevalence of Dunning-Kruger effect in first semester medical students: a correlational study of self-assessment and actual academic performance	2024	Web Science	of https://doi.org/10.1186/s12909-024-06121-7
2	Morphew, J. (2024)	Unskilled and unaware? Differences in metacognitive awareness between high and low-ability students in STEM	2024	Web Science	of https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1389592
3	Romero, A., & Hurtado, S. (2023)	Motivation and feelings of competence among university students in introductory physics	2023	Web Science	of https://doi.org/10.1007/s11165-022-10073-7
4	Fernández, J., Cecchini, J., Lopes, J., Silva, H., & Leite, A. (2023).	Self-efficacy, self-regulation and cooperative learning in Secondary Education Spanish and Portuguese students.	2023	Web Science	of https://doi.org/10.5944/educxx1.33339
5	Pilotti, M., Alaoui, K., & Waked, A. (2023)	Battling unawareness of one's test performance: Do practice, self-efficacy, and emotional intelligence matter?	2023	Web Science	of https://doi.org/10.3390/bs13030275
6	Yang, K., Thorsen, C., Radišić, J., Peixoto, F., Laine, A. & Liu, X. (2024)	When competence and confidence are at odds: a cross-country examination of the Dunning-Kruger effect.	2024	Web Science	of https://doi.org/10.1007/s10212-024-00804-x
7	Osterhage, J. (2021)	Persistent miscalibration for low and high achievers despite practice test feedback in an introductory biology course	2021	Web Science	of https://doi.org/10.1128/jmbe.00139-21
8	MacNeil, S., Wood, E., & Arslantas, F. (2024)	Development of a metacognition co-curriculum for a university course in introductory organic chemistry	2024	Web Science	of https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1402599
9	Coutinho, M., Thomas, J., Alsuwaidi, A. & Couchman, J. (2021)	Dunning-Kruger effect: Intuitive errors predict overconfidence on the Cognitive Reflection Test	2021	Web Science	of https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.603225
10	Tzamaras, H., Sinz, E., Yang, M., Ng, P., Moore, J., & Miller, S. (2024)	Competence over confidence: uncovering lower self-efficacy for women residents during central venous catheterization training	2024	Web Science	of https://doi.org/10.1186/s12909-024-05747-x
11	Teló, C., Kivistö de Souza, H., O'Brien, M. G., & Carlet, A. (2024)	Second Language Sentence Stress Assignment: Self- and Other- Assessment	2024	Web Science	of https://doi.org/10.1111/lang.12682

12	Coutinho, M., Thomas, J., Fredricks, I., Alkaabi, S., & Couchman, J. (2024)	Unskilled and unaware: second-order judgments increase with miscalibration for low performers	2024	Web of Science	https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1252520
13	Elliot, D. (2022)	A 'doctoral compass': Strategic reflection, self-assessment and recalibration for navigating the 'twin' doctoral journey	2022	Web of Science	https://doi.org/10.1080/03075079.2021.1946033
14	Nierenberg, E., & Dahl, T. (2023)	s information literacy ability, and metacognition of that ability, related to interest, gender, or education level? A cross-sectional study of higher education students	2023	Scopus	https://doi.org/10.1177/09610006211058907
15	Fuchs, K. (2023)	Environmental Sustainability, Tourism Education and the Dunning-Kruger Effect	2023	Scopus	https://doi.org/10.37741/t.71.1.13
16	Fabre, E., Matton, N., Beltran, F., Baragona, V., Cuny, C., Imbert, J., Voivret, S., Van Der Henst, J. & Causse, M. (2022)	Hierarchy in the cockpit: How captains influence the decision-making of young and inexperienced first officers.	2022	Scopus	https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105536
17	Chukwusa, J. (2021)	An Assessment of the Information Literacy Skills of Students in Nigerian Universities	2021	Scopus	https://doi.org/10.51983/ijiss-2021.11.1.2649
18	Uher, I., Pivovarník, J., Majherová, M., & Chovanová, E. (2022)	Benefits of interoceptive awareness: A correlational study of the distinct sport education program among Slovak university students	2022	Scopus	https://doi.org/10.3390/su14031607
19	Iwamoto, N. (2023)	Relationship Between L2 Proficiency and Psychological Traits With Self-Assessment Bias Among L2 Speakers	2023	Scopus	https://doi.org/10.37546/JALTJJ45.2-1
20	Doğan, E., Güven, Ş., Dal, N., Tok, S., & Işık, U. (2023)	An investigation of the Dunning–Kruger effect in first-year college students during distance education	2023	Scopus	https://doi.org/10.9743/JEO.2023.20.4.7

Nota: La tabla muestra cada uno de los 20 artículos seleccionados por autor, año y base de datos. Elaboración: Propia.

Resultados generales

En la Tabla 3, se muestra que el 65% de los artículos seleccionados son de la base de datos Web of Science (13) y el 35% de Scopus (7), evidenciando que existen escasas investigaciones sobre el EDK en los últimos años.

Tabla 3 Cantidad de artículos seleccionados por base de datos: 2021 - 2025

Base de datos	Cantidad de artículos	%
Scopus	7	35.00%
Web of Science	13	65.00%
Total general	20	100.00%

Nota: La tabla muestra la cantidad y distribución porcentual de los artículos por base de datos. Elaboración: Propia.

En la Tabla 4, se evidencia que el 70% de artículos fueron publicados el 2023 y 2024; sin embargo, no hay estudios para el 2025, lo que representaría un vacío que esta investigación cubriría.

Tabla 4 Cantidad de artículos seleccionados por año: 2021 - 2025

Años	Cantidad	%
2021	3	15.00%
2022	3	15.00%
2023	7	35.00%
2024	7	35.00%
Total general	20	100.00%

Nota: La tabla muestra las publicaciones por año, evidenciando que el 2025 en las bases de datos Scopus y WoS no se han publicado artículos sobre el EDK en estudiantes. Elaboración: Propia.

En la Tabla 5, evidencia una distribución equitativa entre diferentes revistas académicas de Educación y Psicología.

Tabla 5 Cantidad de artículos seleccionados por Revista Académica: 2021 – 2025

Revista Académica	Cantidad de artículos
Behavioral Sciences	1
BMC Medical Education	2
Educación XX1	1
Eur J Psychol Educ	1
Front. Educ.	1
Frontiers in Education	1
Frontiers in Psychology	2
Indian Journal of Information Sources and Services	1
JALT Journal	1
Journal of Educators Online	1
Journal of Librarianship and Information Science	1
Journal of Microbiology & Biology Education	1

Language Learning	1
Research in Science Education	1
Safety Science	1
Studies in Higher Education	1
Sustainability	1
Tourism: An International Interdisciplinary Journal	1
Total general	20

Nota: La tabla muestra la distribución de los artículos en las revistas académicas. Elaboración: Propia.

Consecuencias del EDK en los estudiantes

Los hallazgos sobre las consecuencias del EDK en los estudiantes han sido agrupados en 9 categorías principales: 1) descalibración metacognitiva e ilusión de competencia, 2) dificultades en la autorregulación del aprendizaje, 3) afectivo-motivacionales, 4) conductuales, 5) cognitivas, 6) académicas, 7) trayectoria académica y profesional, 8) sociales y contextuales, y 9) pedagógicas e institucionales. Así, en la Tabla 6, se detalla cada una de las categorías.

Tabla 6 Consecuencias del EDK en los estudiantes por categorías

Autores	Aporte
1. Descalibración metacognitiva e ilusión de competencia	
Romero & Hurtado (2023); Pilotti et al. (2023); Osterhage (2021); MacNeil et al. (2024); Coutinho et al. (2021); Elliot (2022); Uher et al. (2022); Iwamoto (2023); Doğan et al. (2023)	Está relacionada al desequilibrio metacognitivo sistemático en los estudiantes de bajo desempeño, quienes al carecer de conciencia sobre sus deficiencias reales mantienen una ilusión de competencia incluso tras recibir retroalimentación correctiva, llevándolos a que sigan sobrestimando sus conocimientos y habilidades, sin reconocer sus verdaderas limitaciones. Así, se presenta una desalineación entre la autoevaluación y el rendimiento real de los estudiantes, donde aquellos con menores puntajes sobrevaloran significativamente sus capacidades, mientras que los de alto rendimiento subestiman las suyas.
2. Dificultades en la autorregulación del aprendizaje	
Knof et al. (2024); Morphey (2024); Fernández et al. (2023); Pilotti et al. (2023); Romero & Hurtado (2023); Osterhage (2021)	La distorsión metacognitiva impacta la planificación académica de los estudiantes, donde aquellos con puntajes bajos, confiando en un conocimiento ilusorio, dejan de buscar estrategias de refuerzo o mejorar sus métodos de estudio, mientras que los de alto desempeño, al subestimarse, desperdician esfuerzos repasando contenidos ya dominados en lugar de avanzar aprendizajes superiores, teniendo dificultades en ajustar adecuadamente las estrategias de estudio según sus necesidades reales. Esto afecta inmediatamente su desempeño en las evaluaciones, y donde, incluso después de recibir calificaciones bajas, señal de que su preparación fue deficiente, un gran porcentaje no logra corregir su inexactitud metacognitiva en exámenes posteriores, evidenciando la incapacidad crónica para reajustar sus estrategias reflejando graves deficiencias en autorregulación del aprendizaje. En otras palabras, el sesgo de sobreestimación bloquea el proceso normal de planificar, ejecutar y reflexionar que caracteriza al aprendizaje autorregulado, lo que aumenta el riesgo de desaprobación la asignatura o eventualmente abandonarla.

3. Afectivo-motivacionales

Knof et al. (2024); Morphey (2024); Romero & Hurtado (2023); Fernández et al. (2023); Yang et al. (2024); Nierenberg & Dahl (2023); Fuchs (2023); Doğan et al. (2023)

La sobreconfianza nutrida por comparar sólo con pares igualmente poco preparados crea un optimismo resistente al cambio, donde este exceso de seguridad hace que los estudiantes eviten la retroalimentación crítica y no participen en ejercicios de reflexión metacognitiva, perdiendo oportunidades de mejora. A la inversa, los estudiantes que se subestiman sus capacidades experimentan ansiedad y duda, e incluso cierto retraimiento social, lo cual mina su motivación y participación en grupos de estudio colaborativo. Así, la sobreestimación inicial puede servirles a algunos estudiantes para preservar una autoimagen positiva, pero a pesar de comprobar su error no corrigen sus expectativas porque les genera frustración, y esta incapacidad de ajustar su autoconfianza después de un desempeño inferior al esperado mina su bienestar y reduce la búsqueda de retroalimentación individualizada. Paradójicamente, los estudiantes de alto desempeño muestran cierta falta de confianza que los lleva a invertir horas de más en contenidos ya dominados, una ineficiencia que puede causar agotamiento cognitivo y disminuir la motivación intrínseca con el tiempo. También se ha detectado vulnerabilidad emocional al recibir resultados negativos, ya que la realidad contradujo la autoimagen inflada que sostenían, surgiendo sentimientos de decepción y frustración que afectan su compromiso con el curso, lo que puede culminar en la deserción o cambio de itinerario académico.

Cabe señalar que los estudiantes de mayor edad que persisten en la sobreconfianza acumulan lagunas conceptuales difíciles de revertir, lo que al enfrentarse a evaluaciones rigurosas generan un golpe motivacional que contribuye al abandono del curso.

4. Conductuales

Romero & Hurtado (2023); Morphey (2024); Knof et al. (2024); Pilotti et al. (2023); Nierenberg & Dahl (2023); Chukwusa (2021); Fabre et al. (2022); Teló et al. (2024)

Los estudiantes guían sus decisiones de estudio más por el resultado que desean que por la evidencia real de su dominio, esta desconexión produjo una inversión de tiempo ineficiente, es decir, escasos esfuerzos o esfuerzos mal dirigidos a contenidos irrelevantes. Además, los estudiantes sobreconfiados rara vez adoptaban tácticas metacognitivas como usar rúbricas o buscar retroalimentación formativa, lo que deriva en malos hábitos de estudio y mayor vulnerabilidad emocional al enfrentarse a resultados negativos inesperados. Debido a su sobreconfianza, los estudiantes de bajo desempeño a menudo estudian la información equivocada o dejan de estudiar antes de tiempo, con el consiguiente perjuicio inmediato en sus notas de examen. En contraste, muchos de alto rendimiento, quienes tienden a subestimarse, sobrecargan horas de estudio en temas que ya dominan, una conducta poco productiva que representa un uso ineficiente del tiempo y conlleva riesgo de burnout. Ambos patrones conductuales se alejan del punto óptimo de esfuerzo y muestran cómo el sesgo cognitivo impacta las rutinas de estudio. Además, los estudiantes con competencia ilusoria no buscan retroalimentación crítica ni participan activamente en ejercicios de autorreflexión, privándose de instancias clave para mejorar, derivado de su exceso de confianza. Por otro lado, aquellos que se subestiman tienden a retraerse de oportunidades colaborativas, como grupos de estudio, perdiendo valiosos apoyos externos, llevándolos a decisiones académicas incorrectas, a malas prácticas de aprendizaje, a subestimar los riesgos, erosionando su confianza legítima cuando enfrentaban situaciones reales de comunicación y se percataban de sus dificultades.

5. Cognitivas

Fernández et al. (2023); Osterhage (2021); Coutinho et al. (2024); Fuchs (2023); Elliot (2022); Nierenberg & Dahl (2023); Fabre et al. (2022); Chukwusa (2021); Doğan et al. (2023)

La ilusión de competencia puede conducir a la persistencia de errores conceptuales y a una pobre transferencia de conocimientos, porque los estudiantes que no se dan cuenta de sus lagunas y no repasan ni corrigen conceptos fundamentales. Esto genera malentendidos que perduran y afectan su rendimiento tanto en evaluaciones estandarizadas como en cursos avanzados, impidiendo la consolidación de una base cognitiva sólida, ya que ellos no identifican qué contenido no dominan realmente. Cuando los estudiantes son novatos sobreestimaban su comprensión del contenido en comparación con estudiantes más experimentados, porque los novatos no son conscientes de muchos obstáculos en su aprendizaje. Inicialmente, su sobreconfianza les impide buscar un entendimiento más profundo o solicitar ayuda, y sólo al ganar experiencia reducen esa brecha entre percepción y realidad, pero para ese entonces su progreso cognitivo ya estaría estancado parcialmente, reflejando oportunidades de aprendizaje desaprovechadas al comienzo por exceso de confianza. Además, se socava la planificación estratégica del aprendizaje, porque los estudiantes que no reconocen sus áreas débiles seleccionan objetivos y cronogramas de estudio que no se ajustan a sus capacidades reales, lo que conduce a un aprovechamiento ineficiente del tiempo y recursos mentales. Este desfase entre el nivel percibido de competencia y la dificultad real de las tareas hace que acumulen sobrecarga cognitiva y enfrenten una brecha dolorosa cuando los resultados no corresponden con sus expectativas infladas. Finalmente, se generan fricciones entre estudiantes y docentes cuando las calificaciones otorgadas no coinciden con la autopercepción del estudiante, dificultando la adopción de modalidades de aprendizaje como la educación a distancia, lo que entorpece la evaluación formativa, ya que los estudiantes sobreconfiados tienden a ignorar u objetar las evaluaciones externas.

6. Académicas

Morphew (2024); Romero & Hurtado (2023); MacNeil et al. (2024); Tzamaras et al. (2024); Nierenberg & Dahl (2023); Doğan et al. (2023)

La mala autoevaluación del estudiante repercute directamente en su rendimiento académico, donde aquellos que se prepararon mal para los exámenes debido a su exceso de confianza obtuvieron calificaciones globales más bajas. Claramente, la incapacidad de calibrar su entendimiento hace que tomen decisiones de estudio equivocadas que merman sus notas durante todo el periodo académico, persistiendo su bajo rendimiento académico. Aquellos que sobreestimaban sus capacidades mantienen su ilusión de competencia a pesar de la retroalimentación recibida, ampliando cada vez más la brecha entre sus expectativas y la realidad, incrementando la frustración y en muchos casos ocasionando el abandono de la asignatura. Además, la sobreestimación de aptitudes por parte de estudiantes de bajo desempeño puede retrasar la detección de fallas en destrezas críticas, dificultar la retroalimentación correctiva y perpetuar lagunas formativas. A su vez, la subestimación de los más competentes erosiona su autoconfianza, disminuye su motivación y puede propiciar agotamiento o deserción temprana.

7. Trayectoria académica y profesional

Knof et al. (2024); Morphey (2024); Yang et al. (2024); Fabre et al. (2022); Chukwusa (2021); Uher et al. (2022); Doğan et al. (2023)

El EDK puede traducirse en fallos en la práctica profesional futura, porque un estudiante que sobrestima sus propias habilidades puede, en su carrera, tomar decisiones erróneas o ejecutar procedimientos sin la pericia necesaria, mientras que aquel que subestima sus capacidades puede demorar intervenciones críticas o delegar en exceso tareas que sí está capacitado para hacer. Ambas tendencias, heredadas de la etapa formativa, perjudican no solo su aprendizaje individual sino también la distribución eficiente del trabajo en entornos profesionales. Además, esto compromete la transferencia de estrategias efectivas a cursos posteriores y disminuye su tasa de éxito, porque el efecto no solo afecta las calificaciones inmediatas sino que mina la capacidad de desarrollarse como aprendices autónomos, perpetuando la brecha de logro académico y reduciendo la retención de estudiantes en áreas científicas exigentes. De igual manera, los estudiantes reducen la calidad de sus decisiones y retrasan la adquisición del juicio experto, suponiendo un riesgo cuando ese estudiante pase a desempeñarse profesionalmente, pues lleva consigo hábitos peligrosos derivados de una sobrestimación nunca rectificadas de sus capacidades.

8. Sociales y contextuales

Knof et al. (2024); Fernández et al. (2023); Yang et al. (2024); Nierenberg & Dahl (2023); Fuchs (2023); Fabre et al. (2022); Chukwusa (2021); Uher et al. (2022); Iwamoto (2023); Doğan et al. (2023)

Las estudiantes mujeres presentaron tasas más altas de sobreestimación que los varones, lo que se tradujo en un exceso de seguridad durante sus primeras prácticas y la subestimación más frecuente en estudiantes varones se manifestó en reticencia a asumir responsabilidades que en realidad sí estaban capacitados para desempeñar. Ambos comportamientos, derivados de percepciones erróneas, perjudican tanto el aprendizaje individual, al no prepararse lo suficiente, y al no atreverse a aplicar su capacidad, como la distribución equitativa de tareas en grupo. Además, el EDK impacta en el aprendizaje cooperativo y la dinámica grupal en el aula, porque para que el trabajo en grupo funcione, los miembros deben reconocer honestamente sus aciertos y fallas. Sin embargo, los estudiantes sobreconfiados tienden a minimizar sus propias deficiencias y sobrevalorar las contribuciones de sus compañeros, asumiendo que el grupo está mejor de lo que realmente está, lo que deriva en debates de menor calidad, asignaciones de tareas desequilibradas y una menor asimilación de la retroalimentación colectiva. Así, se produce un efecto cascada, donde la sobreestimación individual puede contagiar una cultura de complacencia en el aula, normalizando el bajo esfuerzo metacognitivo entre los pares. De igual manera, el EDK puede profundizar desigualdades sociales existentes, porque en contextos educativos con recursos limitados, donde hay menos retroalimentación formativa y menos oportunidades de contrastar la autoevaluación con evidencias objetivas, es más probable que las percepciones inexactas de los estudiantes no sean corregidas, lo que actúa como un mecanismo que amplía brechas, porque los estudiantes sobreconfiados de entornos vulnerables siguen creyendo que van bien cuando no es así, quedándose atrás sin buscar remedio, mientras que quienes podrían avanzar más, pero se infravaloran, tal vez abandonen áreas científicas por falta de confianza. El EDK presenta variabilidad cultural donde intensidad varía entre diferentes países, lo que indica que factores contextuales, culturales y del sistema educativo, modulan qué tan fuerte es en distintos grados escolares. Las consecuencias sociales en entornos colaborativos, se evidencia porque los estudiantes novatos sobreseguros tienden a dominar las discusiones de grupo y a difundir información imprecisa con mucha convicción, mientras que sus compañeros mejor informados, pero más autocríticos suelen retraerse y no confrontan activamente esas imprecisiones, donde la ilusión de competencia puede distorsionar la interacción grupal y consolidar jerarquías infundadas, quien parece seguro lleva la batuta, aunque no tenga razón.

9. Pedagógicas e institucionales

Knof et al. (2024); Teló et al. (2024); Coutinho et al. (2024); Elliot (2022)

Las consecuencias a nivel institucional están relacionadas a que la brecha entre autopercepción y desempeño compromete la validez de las encuestas de autoevaluación usadas para monitorear competencias en la carrera. Si un tercio de los estudiantes sobrestima y casi la mitad subestima sus habilidades, los diagnósticos curriculares basados exclusivamente en autoinformes pueden ser engañosos, lo que lleva a los diseñadores de programas a errores, como asignar apoyos académicos de forma inadecuada, como sobrecargando tutorías donde no se necesitan o ignorando áreas críticas donde sí harían falta, debido a datos de autoevaluación poco confiables. La sobreestimación en contextos educativos bilingües viene acompañada de problemas comunicativos recurrentes, porque un estudiante que cree dominar un idioma puede no corregir errores de pronunciación o entonación, lo que afecta su participación en clases y presentaciones, donde estas experiencias comunicativas negativas acumuladas, derivadas de no reconocer sus fallas, terminan por erosionar su confianza legítima y disminuir su motivación. Finalmente, se perjudica la gestión del aprendizaje desde la perspectiva del propio estudiante, porque al no reconocer sus carencias, este elige metas y elabora cronogramas que no se ajustan a sus capacidades reales, lo que deriva en una mala administración del tiempo y recursos cognitivos. Así, el estudiante sin conciencia de sus limitaciones desaprovecha oportunidades informales de aprendizaje como intercambios con pares más avanzados, participación en redes de investigación estudiantiles o talleres extracurriculares, que pueden subsanar vacíos de conocimiento.

Nota: La tabla muestra el compendio de los hallazgos de los 20 artículos seleccionados por categorías identificadas. Elaboración: Propia.

DISCUSIÓN

El análisis confirma que la descalibración metacognitiva e ilusión de competencia constituye el eje del EDK, porque estudios convergentes muestran que los estudiantes de bajo desempeño sobrevaloran su pericia mientras los más competentes la subestiman, patrón reiterado por Romero y Hurtado (2023), Pilotti et al. (2023), Osterhage (2021), MacNeil et al. (2024) y Doğan et al. (2023).

Sin embargo, Fuchs (2023) describe que dicha brecha disminuye moderadamente con la experiencia, contraste que no exploran Elliot (2022) ni Coutinho et al. (2021), quienes se centran en mediciones transversales.

Esta distorsión perceptiva se traduce en dificultades de autorregulación del aprendizaje y en consecuencias conductuales, pues la sobreconfianza induce a planificar mal los tiempos de

estudio y a dejar de buscar ayuda (Knof et al., 2024; Morphey, 2024; Fernández et al., 2023), mientras la subestimación provoca repeticiones innecesarias y sobrecarga cognitiva.

Aquí, Uher et al. (2022) discrepa al subrayar el valor de prácticas supervisadas como corrector temprano, propuesta no considerada por Pilotti et al. (2023) ni Romero y Hurtado (2023), quienes acentúan la persistencia del sesgo aun tras la retroalimentación.

En la esfera afectivo-motivacional, la evidencia concuerda en que la confianza inflada reduce la búsqueda de retroalimentación y genera frustración cuando el rendimiento real emerge (Knof et al., 2024; Morphey, 2024; Romero & Hurtado, 2023), mientras la auto infravaloración fomenta ansiedad académica (Yang et al., 2024; Doğan et al., 2023). Por su parte Fuchs (2023), observa que la sobreconfianza temprana inhibe el aprendizaje profundo, aporte ausente en Nierenberg & Dahl (2023), centrados en variaciones sociodemográficas de la falsa autopercepción.

Las consecuencias cognitivas y académicas confluyen al mostrar que la ilusión de competencia perpetúa errores conceptuales y merma las calificaciones (MacNeil et al., 2024; Morphey, 2024; Romero & Hurtado, 2023), pero Fabre et al. (2022) revelan un matiz crítico al documentar riesgos de seguridad en la formación de pilotos, categoría distintiva frente a los escenarios convencionales descritos por Osterhage (2021) y Coutinho et al. (2024). Adicionalmente, Chukwusa (2021) enfatiza las malas prácticas de investigación derivadas del sesgo, elemento cognitivo que amplía el espectro de impactos más allá del rendimiento numérico.

Finalmente, las implicaciones en la trayectoria profesional, las consecuencias sociales y contextuales y los impactos pedagógicos e institucionales exponen cómo el EDK perpetúa decisiones erróneas en la carrera (Knof et al., 2024; Morphey, 2024), profundiza desigualdades de género, cultura y nivel educativo (Yang et al., 2024; Nierenberg & Dahl, 2023) y

compromete la validez de los autoinformes para asignar recursos de apoyo (Coutinho et al., 2024).

En contraste, Fuchs (2023) y Chukwusa (2021) añaden la irrupción de jerarquías infundadas y dinámicas de aula desequilibradas, mostrando que, si bien los autores convergen en la relevancia institucional del sesgo, difieren en el énfasis dado a las repercusiones grupales y a la gobernanza educativa.

CONCLUSIONES

La descalibración metacognitiva e ilusión de competencia se erigen como la fuerza motora que articula las nueve categorías detectadas, ya que al sobreestimar o subestimar su desempeño, los estudiantes desencadenan una cascada de efectos que incluyen dificultades de autorregulación, distorsiones afectivo-motivacionales y conductas de estudio ineficaces. Esta tríada inicial perpetúa errores conceptuales, socava el rendimiento académico y prepara el terreno para malas decisiones profesionales. Además, distorsiona la dinámica social del aula y amplifica desigualdades contextuales, mostrando que el EDK no es un problema aislado, sino un agente transversal que compromete la calidad del aprendizaje y la equidad educativa. A nivel institucional, las autoevaluaciones poco fiables obstaculizan la detección temprana de necesidades de apoyo y pueden conducir a la asignación errónea de recursos, mientras la persistencia del sesgo debilita la eficacia de estrategias pedagógicas centradas en la autonomía estudiantil. Las consecuencias sociales y contextuales revelan que factores de género, cultura y nivel educativo potencian o atenúan la intensidad del efecto, exigiendo soluciones adaptadas a cada realidad.

Por otro lado, las implicaciones profesionales advierten que la sobreconfianza puede transformar inexactitudes académicas en errores críticos de práctica, al tiempo que la infravaloración desperdicia talento y merma la diversidad en campos de alta exigencia, cuyo

resultado global es un cuadro sistémico donde la ilusión de competencia afecta la formación, la convivencia y el desempeño futuro de los estudiantes.

Frente a este panorama, las intervenciones deben priorizar la retroalimentación objetiva y la práctica guiada temprana para recalibrar creencias, fomentar la autorregulación y robustecer la motivación realista, establecer programas que integren diagnósticos metacognitivos, tutorías personalizadas y experiencias supervisadas pueden romper la inercia del sesgo y mejorar tanto el rendimiento como el bienestar estudiantil. Asimismo, la formación docente y el diseño curricular deben incorporar métricas que combinen autoevaluación con evidencias externas para neutralizar la ilusión de competencia antes de que se consolide.

Finalmente, futuras investigaciones deberían explorar e identificar otras categorías tomando en cuenta género, cultura y disciplina, garantizando una mayor amplitud.

La limitaciones de la investigación se encuentran por el acceso restringido sólo a dos bases de datos, Scopus y Web of Science, dejando de lado otras importantes bases de datos, recomendando que futuros investigadores amplíen la literatura, complementando esta revisión sistemática.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adamecz, A., Ilieva, R. & Shure, N. (2025). Revisiting the Dunning-Kruger effect: Composite measures and heterogeneity by gender. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 116, 102362. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2025.102362>
- Chocobar, E. y Barreda, R. (2025). Estructuras metodológicas PICO y PRISMA 2020 en la elaboración de artículos de revisión sistemática: Lo que todo investigador debe conocer y dominar. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(1), 8525-8543. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16491

Chukwusa, J. (2021). An Assessment of the Information Literacy Skills of Students in Nigerian Universities. *Indian Journal of Information Sources and Services*, 11(1), 9-15.

<https://doi.org/10.51983/ijiss-2021.11.1.2649>

Cloude, E., Kumar, P., Baker, R. & Fouh, E. (2024). Novice programmers inaccurately monitor the quality of their work and their peers' work in an introductory computer science course. *The 14th Learning Analytics and Knowledge Conference*, 35-45.

<https://doi.org/10.1145/3636555.3636848>

Coutinho, M., Thomas, J., Alsuwaidi, A. & Couchman, J. (2021). Dunning-Kruger effect: Intuitive errors predict overconfidence on the Cognitive Reflection Test. *Frontiers in Psychology*, 12, 603225. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.603225>

Coutinho, M., Thomas, J., Fredricks, I., Alkaabi, S., & Couchman, J. (2024). Unskilled and unaware: second-order judgments increase with miscalibration for low performers. *Frontiers in Psychology*, 15, 1252520. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1252520>

Doğan, E., Güven, Ş., Dal, N., Tok, S., & Işık, U. (2023). An investigation of the Dunning–Kruger effect in first-year college students during distance education. *Journal of Educators Online*, 20(4), 7. <https://doi.org/10.9743/JEO.2023.20.4.7>

du Toit, J., Pretorius, A., Louw, H. & Grundlingh, M. (2022). Perceptions of writing prowess in honours economic students. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 25(1), 1-13. <https://doi.org/10.4102/sajems.v25i1.4323>

Elliot, D. (2022). A 'doctoral compass': Strategic reflection, self-assessment and recalibration for navigating the 'twin' doctoral journey. *Studies in Higher Education*, 47(8), 1652-1665. <https://doi.org/10.1080/03075079.2021.1946033>

Fabre, E., Matton, N., Beltran, F., Baragona, V., Cuny, C., Imbert, J., Voivret, S., Van Der Henst, J. & Causse, M. (2022). Hierarchy in the cockpit: How captains influence the decision-

making of young and inexperienced first officers. *Safety Science*, 146,105536.

<https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105536>

Fernández, J., Cecchini, J., Lopes, J., Silva, H., & Leite, A. (2023). Self-efficacy, self-regulation and cooperative learning in Secondary Education Spanish and Portuguese students.

Educación XX1, 26(1), 117-139. <https://doi.org/10.5944/educxx1.33339>

Franzen, L., Eickhoff, S., Schewe, H., Schmitt, L. M., Erb, J., Borgwardt, S., Andreou, C., & Obleser, J. (2023). Patients with psychotic disorders exhibit different audio-visual

perceptual decision biases and metacognitive abilities. *European Psychiatry*, 66(S1), S129-S130. <https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2023.334>

Fuchs, K. (2023). Environmental Sustainability, Tourism Education and the Dunning-Kruger Effect. *Tourism: An International Interdisciplinary Journal*, 71(1), 211–216.

<https://doi.org/10.37741/t.71.1.13>

He, G., Kuiper, L., & Gadiraju, U. (2023). Knowing about knowing: An illusion of human competence can hinder appropriate reliance on AI systems. *Conference on Human*

Factors in Computing Systems, 113, 1-18. <https://doi.org/10.1145/3544548.3581025>

Iwamoto, N. (2023). Relationship Between L2 Proficiency and Psychological Traits With Self-Assessment Bias Among L2 Speakers. *JALT Journal*, 45(2), 185-208.

<https://doi.org/10.37546/JALTJJ45.2-1>

Knof, H., Berndt, M. & Shiozawa, T. (2024). Prevalence of Dunning-Kruger effect in first semester medical students: a correlational study of self-assessment and actual

academic performance. *BMC Med Educ* 24, 1210. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-06121-7>

Krause, S., Porter, L., Simon, B., & Alvarado, C. (2020). Investigating the impact of employing multiple interventions in a CS1 course. *The 51st ACM Technical Symposium on Computer*

Science Education, 1082-1088. <https://doi.org/10.1145/3328778.3366866>

Langham A, Bakker C, Riegelman, A. (2021) ¿Es real la ventaja de citar artículos de acceso abierto? Una revisión sistemática de la citación de artículos de acceso abierto y de suscripción. *PLoS ONE*, 16(6): e0253129.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253129>

MacNeil, S., Wood, E., & Arslantas, F. (2024). Development of a metacognition co-curriculum for a university course in introductory organic chemistry. *Frontiers in Education*, 9, 1402599. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1402599>

Masquijo, J. y Bettendorff, M. (2024). Entre la confianza y la duda: explorando el síndrome del impostor y el efecto Dunning-Kruger en la profesión médica. *Acta ortopédica mexicana*, 38(2), 71-72. <https://doi.org/10.35366/115074>

Morphew, J. (2024). Unskilled and unaware? Differences in metacognitive awareness between high and low-ability students in STEM. *Front. Educ.*, 9:1389592.

<https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1389592>

Naciones Unidas (UN, s.f.). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Nassi, L. (2016). Estudio muestra que los artículos publicados en inglés atraen más citas.

SciELO en Perspectiva, <https://blog.scielo.org/es/2016/11/04/estudio-muestra-que-los-articulos-publicados-en-ingles-atraen-mas-citas/>

Navarro, J., Multon, M., Petit, M., Ouimet, M. & Reynaud, E. (2025). We all fall for it: Influence of driving experience, level of cognitive control engaged and actual exposure to the driving situations on the Dunning-Kruger effect. *Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour*, 109, 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.trf.2024.11.021>

Nierenberg, E., & Dahl, T. (2023). Is information literacy ability, and metacognition of that ability, related to interest, gender, or education level? A cross-sectional study of higher education students. *Journal of Librarianship and Information Science*, 55(1), 57-69.

<https://doi.org/10.1177/09610006211058907>

Osterhage, J. (2021). Persistent miscalibration for low and high achievers despite practice test feedback in an introductory biology course. *Journal of Microbiology & Biology Education*, 22(2), e00139-21. <https://doi.org/10.1128/jmbe.00139-21>

Owen, C. (2023). The Complexity of Care and the Dunning-Kruger Effect. *South African Dental Journal*, 78(1), 37-41.

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-85162023000100003&lng=en&tlng=en

Pilotti, M., El Alaoui, K., & Waked, A. (2023). Battling unawareness of one's test performance: Do practice, self-efficacy, and emotional intelligence matter? *Behavioral Sciences*, 13(3), 275. <https://doi.org/10.3390/bs13030275>

Romero, A., & Hurtado, S. (2023). Motivation and feelings of competence among university students in introductory physics. *Research in Science Education*, 53(2), 559–576. <https://doi.org/10.1007/s11165-022-10073-7>

Sánchez, M., Bermejo, P. y Rubio, Á. (2023). Evaluación del efecto Dunning-Kruger en relación a la vacunación: un estudio de los mensajes en la red social LinkedIn. *Revista Española de Salud Pública*, 97, e202306051.

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272023000100135&lng=es&tlng=es

Teló, C., Kivistö de Souza, H., O'Brien, M. G., & Carlet, A. (2024). Second Language Sentence Stress Assignment: Self- and Other- Assessment. *Language Learning*, 00, 1-31.

<https://doi.org/10.1111/lang.12682>

Turner, S., Bastías, N. y Baquedano, M. (2025). Autoeficacia en soporte vital avanzado en profesionales: ¿Estamos sobreestimando nuestras habilidades? Un estudio multicéntrico. *Revista médica de Chile*, 153(1), 53-62. <https://dx.doi.org/10.4067/s0034-98872025000100053>

<https://doi.org/10.1186/s12909-024-05747-x>

Tzamaras, H., Sinz, E., Yang, M., Ng, P., Moore, J., & Miller, S. (2024). Competence over confidence: uncovering lower self-efficacy for women residents during central venous catheterization training. *BMC Medical Education*, 24, 923.

<https://doi.org/10.1186/s12909-024-05747-x>

Uher, I., Pivovarník, J., Majherová, M., & Chovanová, E. (2022). Benefits of interoceptive awareness: A correlational study of the distinct sport education program among Slovak university students. *Sustainability*, 14(3), 1607. <https://doi.org/10.3390/su14031607>

Yang, K., Thorsen, C., Radišić, J., Peixoto, F., Laine, A. & Liu, X. (2024). When competence and confidence are at odds: a cross-country examination of the Dunning–Kruger effect.

Eur J Psychol Educ, 39, 1537–1559. <https://doi.org/10.1007/s10212-024-00804-x>

La Revista utiliza códigos para identificar al Revisor y al equipo de PARES REVISORES. Si tiene dudas o consultas, contacte a:
contacto@cienciayreflexion.org
Código de Editor: 104
Código de Revisores: 472

ANEXOS

Anexo 1: Componentes de la investigación

PICO	Detalle
Población	Estudiantes
Intervención	Diferentes consecuencias de los efectos Dunning Kruger
Comparación	Diferentes investigaciones del efecto Dunning-Kruger en estudiantes
Objetivo	Describir las consecuencias del efecto Dunning-Kruger en los estudiantes del 2021 al 2025

Nota: La tabla muestra los componentes de la investigación. Fuente: Adaptado de Chocobar y Barreda (2025)